

ESTIMASI WISATAWAN MANCANEGARA YANG DATANG KE SUMATERA UTARA MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF

Ruri Eka Pranata^{*1}, Samuel Palentino Sinaga², Anjar Wanto³

^{*1,2,3} Program Studi Teknik Informatika, STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar
e-mail:^{*1}Rurieka97@gmail.com,

²samuelpalentinოსინაგა@gmail.com,³anjarwanto@amiktunasbangsa.ac.id

Abstrak

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tempat wisata yang beragam dengan keindahan alamnya. Potensi yang dimiliki Sumatera Utara membuat daya tarik wisatawan mancanegara ingin mengunjungi tempat pariwisata yang ada di daerah tersebut. Setiap tahunnya wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Utara khususnya wisatawan yang datang dari wilayah ASEAN jumlahnya berubah-ubah. Maka dari itu diperlukan suatu estimasi untuk mengetahui jumlah wisatawan yang datang dan nantinya estimasi ini berguna bagi pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan yang datang. Data yang akan diestimasi adalah data jumlah wisatawan yang datang ke Sumatera Utara menurut kebangsaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS Sumut) tahun 2011-2015. Algoritma yang digunakan untuk melakukan estimasi adalah jaringan syaraf tiruan *Backpropagation*. Ada lima model arsitektur yang digunakan dalam estimasi ini yaitu, 3-7-1 memiliki tingkat akurasi 100%, 3-10-1=62,5%, 3-11-1=75%, 3-12-1=88%, dan 3-15-1=87,5%. Arsitektur terbaik dari kelima model tersebut adalah 3-7-1 dengan tingkat akurasi mencapai 100% dan MSE sebesar 0,006513.

Kata kunci—Estimasi, Wisatawan Mancanegara, Sumatera Utara, Jaringan Saraf

Abstract

North Sumatra is one of the areas in Indonesia which has various tourist attractions with its natural beauty. The potential of North Sumatra makes the attraction of foreign tourists want to visit the existing tourist attractions in the area. Every year foreign tourists who come to North Sumatra, especially tourists who come from the ASEAN region the number is changing. Therefore an estimate is needed to determine the number of tourists who come and later this estimate is useful for the government to anticipate the surge of tourists who come. The data to be estimated is the data of the number of tourists who come to North Sumatra according to national origin sourced from Central Bureau of Statistics of North Sumatra (BPS Sumut) in 2011-2015. The algorithm used to make estimates is the artificial neural network Backpropagation. There are five architectural models used in this estimate that is, 3-7-1 has 100% accuracy rate, 3-10-1 = 62.5%, 3-11-1 = 75%, 3-12-1 = 88% , and 3-15-1 = 87.5%. The best architecture of the five models is 3-7-1 with 100% accuracy rate and MSE of 0,006513.

Keywords—Estimates, Foreign Tourists, North Sumatra, Neural Networks

1. PENDAHULUAN

Wisatawan merupakan orang yang datang ke suatu daerah dengan tujuan tertentu baik dari dalam maupun luar negeri [1]. Wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja, atau sedang berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Salah satu

faktor penentu perkembangan pariwisata adalah banyaknya kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara [2]. Sumatera Utara sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki pariwisata yang beragam dengan keindahan alamnya [3][4]. Potensi kekayaan alam yang besar membuat daya tarik tersendiri terhadap wisatawan yang ingin berkunjung ke Sumatera

Utara. Dengan adanya wisatawan yang datang ke Sumatera Utara, diharapkan mampu menopang roda perekonomian masyarakat sekitarnya. Besarnya minat wisatawan nusantara maupun mancanegara dari tahun ke tahun membuat Sumatera Utara memiliki peningkatan yang pesat dalam hal pariwisatanya.

Pada Tabel 1 dapat dilihat data wisatawan Mancanegara dari negara-negara ASEAN yang datang berkunjung ke Sumatera Utara. Jumlah wisatawan dari negara ASEAN ini cukup bervariasi, Jumlah wisatawan di tahun 2015 dari negara Brunei, Philipina, Vietnam dan Myanmar mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. Akan tetapi dari negara Malaysia, Singapura dan Thailand mengalami penurunan yang signifikan.

Tabel 1. Data Wisatawan Mancanegara Asal ASEAN

No	Negara Asean	2011	2012	2013	2014	2015
1	Brunai	103	140	248	124	218
2	Malaysia	132037	143644	148465	152389	129203
3	Philipina	942	1041	1341	1279	1551
4	Singapura	11592	13579	18276	18066	12516
5	Thailand	2180	2757	3906	4844	3087
6	Vietnam	250	237	337	369	405
7	Myanmar	127	157	158	182	202

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Oleh karena itu salah satu cara untuk meningkatkan jumlah wisatawan adalah dengan melakukan estimasi terhadap wisatawan yang datang ke Sumatera Utara untuk tahun-tahun yang akan datang. Hasil estimasi ini nanti nya dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah Sumatera Utara dalam membuat kebijakan yang dapat menarik wisatawan mancanegara lebih baik lagi.

Estimasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan melakukan estimasi, maka suatu masalah akan dapat diperkecil dampak yang akan terjadi ke depannya [5][6]. Estimasi adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan dimasa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan [7]. Salah satu teknik yang baik digunakan adalah jaringan saraf dengan menggunakan metode *backpropagation* [8][9]. *Backpropagation*

adalah pelatihan jenis terkontrol dimana menggunakan pola penyesuaian bobot untuk mencapai nilai kesalahan yang minimum antara keluaran hasil estimasi dengan keluaran yang nyata [10][11][12]. Diharapkan dengan adanya penggunaan metode ini maka akan didapatkan hasil seperti yang diinginkan, karena algoritma *backpropagation* memungkinkan untuk menghindari kesulitan yang dijelaskan menggunakan aturan belajar yang mirip dengan plastisitas lonjakan waktu yang tergantung pada sinapsis [13][14].

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah wisatawan yang datang ke Sumatera Utara, menerapkan algoritma *backpropagation* untuk memestimasi jumlah wisatawan selama 5 tahun ke depan, dan membantu pemerintah terutama yang berkaitan dengan dinas pariwisata untuk memperhatikan jumlah wisatawan yang akan datang ke Sumatera Utara. Penelitian ini hanya mengestimasi kunjungan wisatawan mancanegara yang datang dari wilayah ASEAN.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data mulai tahun 2011 – 2015 melalui website resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS Sumut). Sehingga data akurat dan dapat dipercaya.

2.2 Jaringan Saraf *Backpropagation*

Jaringan syaraf tiruan (JST) merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya [15][16]. *Backpropagation* adalah *Training* jenis terkontrol dimana menggunakan pola penyesuaian bobot untuk mencapai nilai kesalahan yang minimum antara keluaran hasil estimasi dengan keluaran yang nyata [17][18].

2.3 Arsitektur Jaringan

Meliputi tiga bagian yaitu, *input layer*, *hidden layer*, dan *output layer* [19]. Pada penelitian ini pola arsitektur terbaik yang digunakan yaitu 3-7-1. Dimana *input*-nya 3 dan *hidden*-nya 7, sedangkan 1 adalah *output*.

2.4 Data yang Digunakan

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Wisatawan Mancanegara dari negara ASEAN yang datang ke Sumatera Utara yang diambil dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai 2015. Data ini nantinya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data *training* dengan data *testing*. Data *training* yang digunakan adalah data tahun 2011 sampai tahun 2013 dengan target tahun 2014. Sedangkan data *testing* yang digunakan adalah data tahun 2012 sampai tahun 2014 dengan target tahun 2015.

2.5 Normalisasi Data

Sebelum diproses, data akan dinormalisasi terlebih dahulu menggunakan fungsi sigmoid (tidak pernah mencapai 0 ataupun 1), maka tranformasi data dilakukan dengan menggunakan Persamaan (1).

$$x' = \frac{0.8(x - a)}{b - a} + 0.1 \tag{1}$$

Keterangan : (x' = Normalisasi data, x = Data yang akan dinormalisasi, a = Data terendah, b = Data tertinggi).

Tabel 2 merupakan data *training* yang digunakan, yakni tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan target tahun 2014.

Tabel 2. Data *Training* (Tahun 2011-2013) / Target Tahun 2014

No	Negara Asean	2011	2012	2013	Target
1	Brunai	103	140	248	124
2	Malaysia	132037	143644	148465	152389
3	Philipina	942	1041	1341	1279
4	Singapura	11592	13579	18276	18066
5	Thailand	2180	2757	3906	4844
6	Vietnam	250	237	337	369
7	Myanmar	127	157	158	182

Tabel 3 merupakan hasil normalisasi data *training* berdasarkan data yang ada pada Tabel 2. Data ini telah dinormalisasi menggunakan fungsi sigmoid yang tertera pada Persamaan (1).

Tabel 3. Normalisasi Data *Training* (Tahun 2011-2013)/Target Tahun 2014

No	Negara Asean	2011	2012	2013	Target
1	Brunai	0,10018	0,10038	0,10095	0,10029
2	Malaysia	0,79311	0,85407	0,87939	0,90000

No	Negara Asean	2011	2012	2013	Target
3	Philipina	0,10459	0,10511	0,10669	0,10636
4	Singapura	0,16052	0,17096	0,19563	0,19453
5	Thailand	0,11109	0,11412	0,12016	0,12508
6	Vietnam	0,10096	0,10089	0,10141	0,10158
7	Myanmar	0,10031	0,10047	0,10047	0,10060

Tabel 4 merupakan data *testing* yang digunakan, yakni tahun 2012 hingga tahun 2014 dengan target tahun 2015.

Tabel 4. Data *Testing* (Tahun 2012-2014) / Target Tahun 2015

No	Negara Asean	2012	2013	2014	Target
1	Brunai	140	248	124	218
2	Malaysia	143644	148465	152389	129203
3	Philipina	1041	1341	1279	1551
4	Singapura	13579	18276	18066	12516
5	Thailand	2757	3906	4844	3087
6	Vietnam	237	337	369	405
7	Myanmar	157	158	182	202

Tabel 5 merupakan hasil normalisasi data *testing* berdasarkan data yang ada pada Tabel 4. Data ini juga telah dinormalisasi menggunakan fungsi sigmoid yang tertera pada Persamaan (1).

Tabel 5. Normalisasi Data *Testing* (Tahun 2012-2014) / Target Tahun 2015

No	Negara Asean	2012	2013	2014	Target
1	Brunai	0,10038	0,10095	0,10029	0,10079
2	Malaysia	0,85407	0,87939	0,90000	0,77823
3	Philipina	0,10511	0,10669	0,10636	0,10779
4	Singapura	0,17096	0,19563	0,19453	0,16538
5	Thailand	0,11412	0,12016	0,12508	0,11586
6	Vietnam	0,10089	0,10141	0,10158	0,10177
7	Myanmar	0,10047	0,10047	0,10060	0,10070

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 5 model arsitektur jaringan antara lain : 3-7-1, 3-10-1, 11-5-1,3-12-1 dan 3-15-1. Berdasarkan model arsitektur 3-7-1 dapat dijabarkan bahwa 3 merupakan neuron data *input* layer, 7 merupakan neuron data *hidden* layer dan 1 merupakan neuron data *output* layer. Begitu pula halnya dengan keterangan model arsitektur yang lain. Dari ke 5 arsitektur ini,

arsitektur terbaiknya yaitu 3-7-1 dengan tingkat akurasi sebesar 100% dan MSE sebesar 0,006513. Gambar 1 merupakan Hasil Data Training dengan Model Arsitektur 3-7-1.

Gambar 1 Hasil Data Training dengan Model Arsitektur 3-7-1

Berdasarkan Model Arsitektur 3-7-1 pada Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa Epoch yang terjadi sebesar 89 iterations dengan waktu yang sangat cepat, yakni 3 detik. Hal ini dikarenakan data yang digunakan tidak terlalu banyak.

Tabel 6 dan Tabel 7 merupakan model arsitektur terbaik, yakni 3-7-1. Tabel 6 dan Tabel 7 dibuat dan dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Berdasarkan Tabel 6 dan 7, error = diperoleh dari Target-Output, SSE = diperoleh dari Error ^ 2, Total = Jumlah SSE yang dihasilkan dari No 1 hingga 8, Hasil = Jika nilai kesalahan dalam pengujian data <= 0.05 maka hasilnya benar (1). Jika tidak maka salah (0). Akurasi = diperoleh dari jumlah hasil yang benar pada ((pola / 8) * 100), menghasilkan 100%. MSE = Diperoleh dari Total SSE / 8 (jumlah No), 1 = Benar dan 0 = Salah.

Tabel 6. Data Training Arsitektur Terbaik dengan Model 3-7-1

No	Data Training			
	Target	Output	Error	SSE
1	0,10029	0,11330	-0,01301	0,00017
2	0,90000	0,96700	-0,06700	0,00449
3	0,10636	0,11420	-0,00784	0,00006

No	Data Training			
	Target	Output	Error	SSE
4	0,19453	0,14260	0,05193	0,00270
5	0,12508	0,11880	0,00628	0,00004
6	0,10158	0,11290	-0,01132	0,00013
7	0,10060	0,11350	-0,01290	0,00017
8	0,10066	0,11460	-0,01394	0,00019
Total SSE				0,00794
MSE				0,000993

Tabel 7. Data Testing Arsitektur Terbaik dengan Model 3-7-1

No	Data testing				
	Target	Output	Error	SSE	Hasil
1	0,10079	0,11460	-0,01381	0,00019	1
2	0,77823	1,00410	-0,22587	0,05102	1
3	0,10779	0,11720	-0,00941	0,00009	1
4	0,16538	0,18160	-0,01622	0,00026	1
5	0,11586	0,12590	-0,01004	0,00010	1
6	0,10177	0,11420	-0,01243	0,00015	1
7	0,10070	0,11310	-0,01240	0,00015	1
8	0,10032	0,11180	-0,01148	0,00013	1
Total SSE				0,05210	100%
MSE				0,006513	

Keterangan :
 1 = Benar
 0 = Salah

Pada Tabel 8 dapat dilihat perbandingan dari 5 model arsitektur jaringan yang digunakan. Dari ke 5 model arsitektur ini, tingkat Epoch dan waktu diperoleh dengan menggunakan aplikasi Matlab, sedangkan MSE dan Akurasi dari masing-masing model arsitektur diperoleh dengan menggunakan perhitungan pada Microsoft Excel. Dari ke 5 model ini, arsitektur 3-7-1 adalah yang terbaik dengan epoch 89, waktu 00.03, MSE testing 0.006513 serta akurasi 100%.

Tabel 8 Perbandingan Akurasi

No	Arsitektur	Training			Testing	
		Epoch	Waktu	MSE	MSE	Akurasi
1	3-7-1	89	0:00:03	0,000993	0,006513	100%
2	3-10-1	167	0:00:04	0,000992	0,000470	62,5%

3	3-11-1	376	0:00:06	0,001001	0,000860	75%
4	3-12-1	2388	0:00:17	0,000999	0,001330	87,5%
5	3-15-1	92	0:00:01	0,000956	0,003874	87,5%

Pada Tabel 9 dapat dilihat hasil Estimasi wisatawan mancanegara dari negara ASEAN yang akan berkunjung ke Sumatera Utara untuk 5 tahun kedepan, yakni tahun 2016 hingga tahun 2020. Adapun hasil ini diperoleh dari perhitungan dengan model arsitektur terbaik (3-7-1) menggunakan aplikasi Matlab dan Microsoft Excel.

Tabel 9. Hasil Estimasi Kunjungan Wisatawan Negara ASEAN ke Sumatera Utara untuk 5 Tahun ke Depan (Tahun 2015-2020)

No	Negara Asean	2016	2017	2018	2019	2020
1	Brunai	484	621	2006	2623	3210
2	Malaysia	123814	113712	96720	82561	60711
3	Philipina	936	760	3080	1667	2582
4	Singapura	11423	5479	1158	5109	1528
5	Thailand	2388	3266	1130	1560	5650
6	Vietnam	436	899	2091	2205	3706
7	Myanmar	258	868	1978	2157	3889

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan arsitektur 3-7-1 yang dapat melakukan estimasi dengan akurasi sebesar 100%. Sedangkan dari hasil estimasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa akan terus terjadi penurunan jumlah wisatawan dari negara ASEAN yang akan berkunjung ke Sumatera Utara, yakni negara Malaysia dan Singapura. Sedangkan wisatawan negara Brunai, Thailand, Vietnam dan Myanmar cenderung mengalami kenaikan.

5. SARAN

Demi pengembangan penelitian ini, penelitian selanjutnya hendaknya mengoptimasi metode yang sudah ada dengan menggunakan metode jaringan saraf lain seperti metode Conjugate Gradient serta menggunakan 2 *hidden layer*. Karena *hidden layer* yang digunakan pada penelitian ini hanya 1 dengan menggunakan banyak neuron.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Prantawan, D. G. A. and Sunarta, N., 2015, Studi Pengembangan Desa Pinge sebagai Daya Tarik Ekowisata di Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 3, No. 1, pp. 1–8.
- [2] Herawati, S., 2016, Peramalan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menggunakan Generalized Regression Neural Networks, Vol. 8, No. 1, pp. 35–39.
- [3] Isvananda, M., 2015, Potensi Pariwisata Di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, pp. 1–12.
- [4] Bangun, P. and Sitepu, R., 2014, KONJOIN Sari C Kembaren, Vol. 2, No. 3, pp. 267–275.
- [5] Wanto, A., 2018, Optimasi Prediksi Dengan Algoritma *Backpropagation* Dan Conjugate Gradient Beale-Powell Restarts, *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 3, pp. 370–380, Jan, 2018.
- [6] Wanto, A., 2018, Penerapan Jaringan Saraf Tiruan Dalam Memprediksi Jumlah Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau, *Kumpulan jurnaL Ilmu Komputer (KLIK)*, Vol. 5, No. 1, pp. 61–74.
- [7] Pakaja, F. and Naba, A., 2015, Jaringan Syaraf Tiruan dan Certainty Factor, Vol. 6, No. 1, pp. 23–28.
- [8] Siregar, S. P. and Wanto, A., 2017, Analysis of Artificial Neural Network Accuracy Using *Backpropagation* Algorithm In Predicting Process (Forecasting), *International Journal Of Information System & Technology*, Vol. 1, No. 1, pp. 34–42.
- [9] SudarsoNo, A., 2016, Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan Metode, *Media Infotama*, Vol. 12, No. 1, pp. 61–69.

- [10] Arifin, Z. *et al.*, 2016, Prediksi Kedatangan Turis Asing ke Indonesia Menggunakan *Backpropagation* Neural Networks yang diindikasikan dengan nilai mean square error Indonesia Pada Tahun 1974-2013 Setelah Normalisasi Indonesia Pada Tahun 1974-2013, Vol. 4, No. September, pp. 485–490.
- [11] Wanto, A., Windarto, A.P., Hartama, D. and Parlina, I., 2017, Use of Binary Sigmoid Function And Linear Identity In Artificial Neural Networks For Forecasting Population Density, *International Journal Of Information System & Technology*, Vol. 1, No. 1, pp. 43–54.
- [12] Fauzan, M. *et al.*, 2018, Epoch Analysis And Accuracy 3 ANN Algorithm Using Consumer Price Index Data In Indonesia, *International Conference of Computer, Environment, Agriculture, Social Science, Health Science, Engineering and Technology (3rd ICEST)*, pp. 1–7.
- [13] Wanto, A. and Windarto, A. P., 2019, Analisis Prediksi Indeks Harga Konsumen Berdasarkan Kelompok Kesehatan Dengan Menggunakan Metode Backpropagation, *Jurnal & Penelitian Teknik Informatika Sinkron*, Vol. 2, No. 2, pp. 37–44.
- [14] Wanto, A., Zarlis, M., Sawaluddin and Hartama, D., 2017, Analysis of Artificial Neural Network *Backpropagation* Using Conjugate Gradient Fletcher Reeves in the Predicting Process, *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 930, No. 1, pp. 1–7.
- [15] Cynthia, E. P. and Ismanto, E., 2017, Jaringan Syaraf Tiruan Algoritma *Backpropagation* Dalam Memprediksi Ketersediaan Komoditi Pangan Provinsi Riau, *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI) 9*, pp. 18–19.
- [16] Wanto, A. *et al.*, 2018, Levenberg-Marquardt Algorithm Combined with Bipolar Sigmoid Function to Measure Open Unemployment Rate in Indonesia, *3rd International Conference of Computer, Environment, Agriculture, Social Science, Health Science, Engineering and Technology*, pp. 1–7.
- [17] Lestari, Y. D., 2017, Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Prediksi Penjualan Jamur Menggunakan Algoritma Backpropagation, *Journal Information System Development (ISD)*, Vol. 2, No. 1, pp. 40–46.
- [18] Wanto, A. *et al.*, 2018, Analysis Of Standard Gradient Descent With GD Momentum And Adaptive LR For SPR Prediction, *International Conference of Computer, Environment, Agriculture, Social Science, Health Science, Engineering and Technology (3rd ICEST)*, pp. 1–9.
- [19] Lesnussa, Y. A., Sinay, L. J. and Idah, M. R., 2017, Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation untuk Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Ambon, Vol. 13, No. 2, pp. 63–72.
-